

УДК 351.342.77(477)

Проневич Олексій Станіславович –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного
права Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна)

Oleksii S. Pronevych –

doctor of juridical sciences, professor, professor
of the department public service and medical law,
Educational and scientific Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)

Інституційно-правові засади стратегічних комунікацій в Україні

Стаття присвячена осмисленню інституційно-правових засад стратегічних комунікацій в Україні з особливою акцентуацією уваги на комплексному аналізі традиції легального закріплення та організаційного забезпечення стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони, а також з'ясування перспектив використання стратегічних комунікацій при популяризації України у світовому інформаційному просторі, просуванні національних інтересів і поширенні проукраїнських стратегічних наративів серед цільових аудиторій.

Ключові слова: стратегічні комунікації, суб'єкти стратегічних комунікацій, публічна дипломатія, стратегічні наративи.

Статья посвящена осмыслению институционально-правовых основ стратегических коммуникаций в Украине с особой акцентуацией внимания на комплексном анализе традиции легального закрепления и организационного обеспечения стратегических коммуникаций в секторе безопасности и обороны, а также определения перспектив использования стратегических коммуникаций в процессе популяризации Украины в мировом информационном пространстве, продвижении национальных интересов и распространения проукраинских стратегических нарративов среди целевых аудиторий.

Ключевые слова: стратегические коммуникации, субъекты стратегических коммуникаций, публичная дипломатия, стратегические нарративы.

O.S. Pronevych Institutional and Legal Foundations of Strategic Communications in Ukraine

The article is devoted to the understanding of the specifics of the institutional and legal foundations of strategic communications in Ukraine with a special emphasis on the comprehensive analysis of the tradition of legal consolidation and organizational support of strategic communications in the security and defense sector, as well as clarifying the prospects for the use of strategic communications in the promotion of Ukraine in the global information space, promoting national interests and spreading pro-Ukrainian strategic narratives among target audiences.

It was established that strategic communications are a complex social tool for ensuring effective public-authority activities of subjects of power. The formation of strategic communications in Ukraine takes place to a large extent through the implementation of relevant positive foreign experience. Strategic communications are of particular importance for the formation and implementation of state policy in all spheres of social relations. Currently, the conceptual and legal foundations of strategic communications are clearly defined, but there is no comprehensive legal regulation of strategic communications of central executive authorities and local self-government bodies. The national system of strategic communications has not yet been formed. Instead, separate departmental systems function as a kind of experimental working models. In the context of repelling the armed

aggression of the Russian Federation against Ukraine, the implementation of strategic communications in the security and defense sector, as well as the promotion of pro-Ukrainian strategic narratives at the international level, is of particular importance. Successful implementation of strategic communications is possible under the condition of consolidation of efforts of state and non-state entities.

Keywords: *strategic communications, subjects of strategic communications, public diplomacy, strategic narratives.*

Постановка проблеми. Публічна комунікація як різновид соціальної комунікації є інструментом забезпечення транспарентності державної влади та правомірності публічно-владної управлінської діяльності суб'єктів владних повноважень, виокремлення і формального закріплення легального публічного інтересу, поглиблення довіри громадян до публічно-владних інституцій, викорінення правового нігілізму в суспільстві та ствердження законослухняної моделі поведінки, ангажементу інститутів громадянського суспільства до розроблення і реалізації державної політики та мобілізації соціально активних громадян до участі у вирішенні екзистенційних питань локального рівня тощо. Комунікативна взаємодія органів публічної влади має внутрішню та зовнішню спрямованість, а також міжнародний, національний, регіональний та локальний виміри. Невід'ємним компонентом публічної комунікації є стратегічні комунікації, значення яких неминуче зростає у кризових/екстраординарних ситуаціях, коли в умовах існування реальної або потенційної загрози для охоронюваному державою загального блага існує нагальна необхідність оперативного прийняття соціально акцептованих рішень, використання оптимальних управлінських алгоритмів вирішення комплексних проблем, налагодження стійкого зворотного зв'язку з громадськістю та поширення серед цільових аудиторій стратегічних меседжів. В умовах повномасштабної неспровокованої збройної агресії Російської Федерації проти України ворог перманентно використовує маніпулятивні технології інформаційно-психологічного впливу на українське суспільство з метою підвищення конфліктності та деморалізації населення, насадження зневіри в інституційну спроможність легальних органів публічної влади, штучного поширення атмосфери тривожних очікувань і провокування керованого хаосу. Тому впровадження ефективних стратегічних комунікацій є одним з безумовних імперативів публічно-владної діяльності вітчизняних суб'єктів публічного адміністрування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж останніх років у вітчизняній науці позначився фаховий дискурс, присвячений окремим аспектам стратегічних комунікацій. Наукові дослідження переважно виконано фахівцями у сфері державного управління, політологами або соціологами. У їх працях розглядаються проблеми фундаментального характеру, а саме: концептуалізація стратегічних комунікацій (Дубов Д.В. [1]), значення стратегічних комунікацій для забезпечення ефективності реформ (Сивак Т. [2]), стан стратегічних комунікацій у системі державного управління (Шклярук М.Г. [3]), стратегічні комунікації як предмет науково-теоретичного дискурсу (Терещеня О.В. [4]), стратегічні комунікації як засіб забезпечення національної безпеки (Капшик О.В. [5]), підготовка офіцерів до здійснення стратегічних комунікацій (Конаржевська В.І. [6]), стратегічні комунікації силових структур (Пелепейченко Л.М. [7]), стратегічні комунікації як прикладні соціокомунікаційні технології (Бондаренко С.В. [8]) тощо. Тобто йдеться про характеристику окремих аспектів соціально-управлінського феномену стратегічних комунікацій крізь призму забезпечення реалізації державної комунікаційної політики в окремих сферах суспільних відносин. Натомість відсутність спеціальних досліджень інституційно-правових засад стратегічних комунікацій свідчить про наявність суттєвої лакуни, що унеможливорює формування цілісного об'єктивного уявлення про соціально-правову природу стратегічних комунікацій, стан їх легального закріплення та організаційного забезпечення, специфіку використання стратегічних комунікацій уповноваженими адміністративними органами у контексті здійснення правозастосовної діяльності.

Невирішені раніше проблеми. В умовах відсутності збалансованої національної доктрини стратегічних комунікацій та

недосконалості державної інформаційно-комунікаційної політики об'єктивно існує необхідність системного вивчення позитивного зарубіжного досвіду законодавчого регулювання та реалізації стратегічних комунікацій, дослідження традицій доктринального визначення та легального закріплення стрижневої правової дефініції «стратегічні комунікації», вичерпної наукової артикуляції засадничих доктринальних постулатів стратегічних комунікацій, з'ясування стану нормативно-правового регулювання здійснення стратегічних комунікацій, поглибленого аналізу понятійно-категоріального апарату у сфері стратегічних комунікацій, окреслення конфігурації вітчизняної «інституційної інфраструктури стратегічних комунікацій», апробації новітніх форм і методів здійснення стратегічних комунікацій, виокремлення пріоритетних напрямів стратегічної комунікації суб'єктів владних повноважень у штатних/нормальних і позаштатних/надзвичайних ситуаціях, з'ясування перспектив вдосконалення підготовки публічних службовців до здійснення стратегічних комунікацій, пошуку шляхів залучення недержавних суб'єктів до здійснення стратегічних комунікацій тощо.

Метою статті є осмислення інституційно-правових засад стратегічних комунікацій в Україні з особливою акцентуацією уваги на комплексному аналізі традиції легального закріплення та організаційного забезпечення стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони, а також з'ясування перспектив використання стратегічних комунікацій при популяризації України у світовому інформаційному просторі, просуванні національних інтересів і поширенні проукраїнських стратегічних наративів серед цільових аудиторій.

Виклад основного матеріалу. Теорія комунікативної дії ґрунтується на постулаті щодо тривимірності стратегічних комунікацій як засобу соціального зв'язку, процесу взаємодії суб'єктів інформаційних відносин, соціальної технології передачі і масового обміну інформацією з метою впливу на суспільство або окремі його сегменти.

Полісемантичний концепт «стратегічні комунікації/стратком» було артикульовано

американськими фахівцями у 60-х роках ХХ століття в контексті пошуку військовим відомством оптимальних шляхів «забезпечення стратегічного рівня зв'язку»/«цілісного розповсюдження інформації» під час масштабних воєнних конфліктів, а також створення дипломатичних можливостей, зниження напруги, стримування потенційних конфліктів і зменшення нетрадиційних загроз для національних інтересів. Незважаючи на тривалу традицію оперування цим поняттям на доктринальному й практичному рівні, його уніфіковане визначення відсутнє. Американські дослідники найчастіше апелюють до поширених визначень стратегічних комунікацій як «сфокусованих урядом США зусиль на розумінні і залученні ключових аудиторій до створення, посилення чи збереження сприятливих умов для просування інтересів, політики та цілей уряду США через використання скоординованих програм, планів, тем, меседжів і продуктів, синхронізованих з діями всіх інструментів національної потуги», «координованих дій, меседжів, зображень та інших форм сигналів або участі, використовуваних для інформування, впливу чи переконання цільових аудиторій у підтримці національних цілей», «використання слів, дій, зображень чи символів для впливу на поведінку та думки цільової аудиторії для формування їх поведінки з метою просування інтересів чи політики або для досягнення поставлених цілей» тощо [1, с. 13]. У посібнику для військовослужбовців держав-членів НАТО поняття «стратегічні комунікації» артикульовано як «скоординоване використання комунікаційних дій НАТО та можливостей публічної дипломатії, зв'язків з громадськістю, військово-цивільного співробітництва, інформаційних і психологічних операцій, спрямованих на підтримку політики, операцій та заходів, спрямованих на досягнення цілей НАТО» [9].

Наразі теоретичною конструкцією «стратегічні комунікації» широко послуговуються у різних сферах суспільного буття, першочергово в секторі безпеки і оборони у контексті забезпечення активної протидії «кампаніям дезінформації», спрямованим на поширення ворожих наративів. У науковому, політичному і мілітарному дискурсі стратегічні

комунікації на доктринальному рівні досить еkleктично тлумачаться як «системні, узгоджені, послідовні та ефективні дії на тактичному та оперативному рівні з метою інформаційного впливу на цільову аудиторію», «проекування у масову свідомість певних стратегічних цінностей, інтересів і цілей», «взаємодія з різними акторами з метою досягнення інтересів організації/посилення стратегічного ефекту», «сукупність комунікативних інструментів, що використовуються державою для розуміння глобальних відносин та культур, залучення в «діалог ідей» між людьми та інституціями, консультування уповноважених посадових осіб щодо потенційних наслідків прийнятих політичних рішень», «сукупність стратегічних методів та інструментів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей, що виходять за межі традиційного сприйняття комунікації», «стратегічне інформаційне поширення задля створення контексту для досягнення політичних, економічних та військових цілей», «процес синхронізації дій, образів і слів з метою досягнення бажаного ефекту», «процес, а не механічний набір можливостей, інституцій або окремих заходів» [2, с. 38-39] тощо.

Становлення доктрини стратегічних комунікацій та розбудова національної системи стратегічних комунікацій в Україні об'єктивно зумовлено прагненням забезпечити національну безпеку і оборону, активно просувати національні інтереси. Доктринальне підґрунтя для розвитку стратегічних комунікацій було створено після прийняття Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Відповідно до Стратегії «програма популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі має базуватися на формуванні довіри до України, спрямуванні її позиціонування у світі на користь політичним та економічним інтересам нашої держави, а також на зміцненні її національної безпеки і відновленні територіальної цілісності». У цьому документі вперше було наголошено на необхідності «підсилення інституційної спроможності для здійснення міжнародних стратегічних комунікацій» [10]. Як наслідок, у контексті розбудови механізму популяризації України в

світі у грудні 2015 року було створено Управління публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України. Основними завданнями Управління як самостійного структурного підрозділу центрального апарату відомства було визначено таким чином: налагодження партнерської взаємодії з громадськістю та мас-медіа в Україні та за кордоном; реалізація іміджевих, культурних та інформаційних проєктів України за кордоном; координація заходів інших органів виконавчої влади у зазначеній царині.

Інституціоналізація Управління публічної дипломатії МЗС України свідчила про визнання публічної дипломатії як ефективного інструменту зовнішньої політики, що має використовуватися з метою просування «єдиним голосом» стратегічних наративів, впливу на громадську думку та формування і зміцнення позитивного іміджу країни. У подальшому рішенням Колегії Міністерства закордонних справ України від 24 березня 2021 року було затверджено Стратегію публічної дипломатії на 2021-2025 роки, де виокремлено сім стратегічних напрямів публічної дипломатії (культурний, експертний, економічний, кулінарний, цифровий, науково-освітній, спортивний) та закріплено п'ять засадничих принципів публічної дипломатії (людиноцентричність, повага до культурного розмаїття, інноваційність, відповідальність, проєктний менеджмент). Принагідно зазначимо, що Стратегія реалізується під національним брендом *Ukraine Now* зусиллями «співдружності державних інституцій та індивідуальних амбасадорів».

«Доктринальний тренд» ствердження стратегічних комунікацій було суттєво поглиблено після прийняття Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 739-р. Автори Концепції переслідували триєдину мету, що полягала у «популяризації України у світових інформаційних ресурсах та національних інформаційних ресурсах іноземних держав, спрямовану на захист її політичних, економічних та соціально-культурних інтересів, зміцнення її національної безпеки і відновлення територіальної

цілісності», «формуванні позитивного іміджу України шляхом висвітлення об'єктивної інформації про конкурентні переваги, сильні сторони, вагомі досягнення» і «забезпеченні на міжвідомчому рівні постійної оперативної та скоординованої діяльності з підготовки і поширення у світовому інформаційному просторі правдивої та об'єктивної інформації про Україну, зокрема окремі її регіони, а також підвищення туристичної та інвестиційної привабливості України» [11].

В умовах забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України налагодження ефективних стратегічних комунікацій має екзистенційне значення. Тому цілком природно, що вперше поняття «стратегічні комунікації» було дефініційовано в тексті Воєнної доктрини України, затвердженої указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» від 24 вересня 2015 року № 555/2015, як «скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, військових зв'язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави» [12]. Зазначимо, що поняття «стратегічні комунікації» тлумачиться крізь призму багатоканального проактивного впливу на суспільство в цілому або цільові аудиторії у контексті американської/натівської традиції забезпечення соціального акцептування реалізації легальних інтересів держави/інституції.

Потужним імпульсом для розбудови національної системи стратегічних комунікацій стало підписання 22 вересня 2015 року Дорожньої карти програми Партнерства зі стратегічних комунікацій між Радою національної безпеки і оборони України та Міжнародним секретаріатом НАТО, спрямованої на забезпечення «комплексної підтримки України у сфері стратегічних комунікацій, зокрема протидії російській пропаганді та інформуванні громадськості про події в Україні». Основна мета взаємодії полягала у наданні консультативної і практичної допомоги органам публічної влади у сфері стратегічних комунікацій «на тактичному,

оперативному та стратегічному рівнях». У першу чергу йшлося про розроблення ефективної державної політики у сфері стратегічних комунікацій, поглиблення комунікативної взаємодії з неурядовими акторами, формування бази даних з навчальними матеріалами для використання у системі підвищення кваліфікації державних службовців у сфері стратегічних комунікацій тощо [13]. Дорожня карта сприймалася як потужний інструмент забезпечення інформаційної безпеки України, підвищення її «інформаційної стійкості» [14].

Розвитку стратегічних комунікацій традиційно приділяється особлива увага у стратегічних оборонних бюлетенях як документах оборонного планування, що розробляються за результатами оборонного огляду з метою визначення основних напрямів реалізації воєнної політики та розвитку сил оборони на певний період. Так, у Стратегічному оборонному бюлетені України, затвердженому указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016, було сформульовано стратегічну ціль 1 «Об'єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами-членами НАТО», реалізація якої пов'язувалася з досягненням «оперативної цілі 1.7», що полягала у «становленні та розбудові спроможностей сил оборони у сфері стратегічних комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку формування та реалізації політики у сфері безпеки і оборони України, а також досягнення цілей оборони держави». Зазначимо, що очікуваний результат досягнення цієї оперативної цілі полягав у «створенні комунікаційних спроможностей на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, що забезпечують інтеграції та підтримки стратегічними комунікаціями на усіх рівнях планування та впровадження політики у сфері безпеки і оборони» [15]. Принагідно зауважимо, що на особливій значущості стратегічних комунікацій для формування інституційних спроможностей центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, «які здійснюють керівництво, спрямовують або координують діяльність військових формувань,

що входять до складу сил оборони або виділяють на них відповідні сили і засоби», акцентовано наголошено у чинній редакції Стратегічного оборонного бюлетеня України, затвердженого указом Президента України від 17 вересня 2021 року № 473/2021. У Додатку 3 до цього документу «Матриця основних спроможностей сил оборони» до переліку спроможностей/критеріїв спроможностей, що підлягають створенню (розвитку) включено «здатність до виконання завдань державної інформаційної політики у сфері оборони та забезпечення стійкості і адаптивності системи стратегічних комунікацій» [16]. У Стратегії воєнної безпеки України, затвердженій указом Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021, закріплено імператив щодо забезпечення розвитку стратегічно-комунікаційних спроможностей сил оборони України і визнано засадничий характер стратегічних комунікацій та інформаційної політики у воєнній сфері для реалізації «ефективної воєнної політики, стратегічного, зокрема оборонного планування, та планування оборони України» [17].

У Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженій указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016, створення і впровадження системи стратегічних комунікацій з урахуванням позитивного досвіду держав-членів НАТО було визнано важливим пріоритетом ефективного розвитку сектору безпеки і оборони. Особлива увага приділена «налагодженню співробітництва та ефективних стратегічних комунікацій між суб'єктами сектору безпеки і оборони» [18].

Міністерство оборони України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період. Відповідно до підпункту 4⁻¹ пункту 4 чинного Положення про Міністерство оборони України прямо передбачено, що Міноборони «координує створення та розвиток ефективної системи стратегічних комунікацій у Міноборони та Збройних Силах як складової загальнодержавної системи стратегічних комунікацій, забезпечення

її стійкості та адаптивності до реагування на виклики та загрози» [19].

У Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 22 листопада 2017 року № 612, наголошувалося на важливості системи стратегічних комунікацій як комплексного інструментарію ефективного протистояння загрозам в інформаційному просторі/відсічі деструктивним інформаційним кампаніям, безальтернативності узгодженого та своєчасного застосування стратегічних комунікацій як джерела «активного розповсюдження інформації у засобах масової інформації та реагування на поширення неправдивої інформації», а також вирішальному значенні стратегічних комунікацій у контексті забезпечення національної безпеки, формування національної ідеї, вироблення єдиного підходу до формування національних інтересів. Водночас у Концепції було констатовано, що «державні органи, відповідальні за реалізацію стратегічних комунікацій, не функціонували як єдина система стратегічних комунікацій держави». Розбалансованість реалізації стратегічних комунікацій пояснювалася наявністю «слабких сторін урядових комунікацій», а саме: відсутністю якісного аналізу інформаційного простору та оцінки впливів; нерозумінням представниками державних органів основних понять і принципів стратегічних комунікацій; відсутністю системності у сфері міжвідомчої взаємодії та її залежністю від міжособистісних контактів; недостатнім рівнем розвитку міжнародної взаємодії у сфері стратегічних комунікацій; відсутністю документів, що регламентують комунікативну діяльність; нерозумінням учасниками процесу комунікації принципів формування комунікативних планів; відсутністю якісної роботи зі спікерами щодо змісту повідомлень, подачі інформації; складністю у розумінні поняття «цільові аудиторії» та особливості формування наративів для цих аудиторій; потребою у підготовці персоналу до здійснення кризових і стратегічних комунікацій на основі стратегічного планування. Зазначимо, що особливо значущими з точки зору дотримання прав і свобод людини є положення Концепції

щодо закріплення двох базових імперативів-обмежень при реалізації стратегічних комунікацій уповноваженими суб'єктами публічного адміністрування (1. «всі заходи у сфері стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил проводяться без порушення законних прав та свобод людини та громадянина, крім випадків обмежень, передбачених чинними нормативно-правовими актами»; 2. «інформаційні та психологічні операції як складові стратегічних комунікацій не проводяться стосовно громадян України (крім тих, які є членами терористичних угруповань та незаконних збройних формувань). Також вони не проводяться на території України поза межами території, на якій введено правовий режим воєнного стану, поза межами району проведення антитерористичної операції або інших місць (районів) підготовки та застосування Збройних Сил») [20].

Ухвала Концепції мала суттєве значення для становлення понятійно-категоріального апарату у сфері стратегічних комунікацій (так, вперше було запропоновано визначення стрижневих категорій «зв'язки з громадськістю», «інформаційні операції», «кризові комунікації», «психологічні операції», «публічна дипломатія», «стратегічний наратив», «суб'єкти стратегічних комунікацій»). Примітно, що автори Концепції фактично продублювали сутнісне визначення поняття «стратегічні комунікації», закріплене у тексті Воєнної доктрини України 2015 року та Доктрині інформаційної безпеки України, затвердженій указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017 [20]. Наразі зазначена редакція визначення поняття «стратегічні комунікації» сприймається як своєрідна термінологічна максима. Зокрема, поняття у зазначеній вище редакції використано у чинній Стратегії інформаційної безпеки, затвердженій указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021 [22].

Незважаючи на існування досить розвиненої нормативно-правової бази у сфері стратегічних комунікацій, наразі в Україні відповідної збалансованої національної інституційної інфраструктури не створено. Розрізненими центрами генерування і просування стратегічного наративу є Рада національної безпеки і оборони України, Офіс

Президента України, Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, окремі центральні органи виконавчої влади.

У Стратегії інформаційної безпеки констатовано факт «несформованості системи стратегічних комунікацій». Визнано, що попри вжиття низки організаційних і практичних заходів зі зміцнення інституційної спроможності у сфері стратегічних комунікацій, в Україні наразі не створено дієвого механізму координації і взаємодії між органами державної влади, залученими до реалізації заходів у сфері протидії загрозам в інформаційній сфері. Це «послаблює можливості до розбудови комплексного стратегічного планування інформаційного потоку, здійснення системної комунікативної діяльності Кабінету Міністрів України, об'єднання всіх ключових суб'єктів у сфері інформаційних відносин, суб'єктів формування і реалізації державної політики щодо ефективного захисту національного інформаційного простору, утвердження позитивного іміджу України, реалізації цілей захисту національної безпеки України в інформаційній сфері» [22].

З 2016 року вживалися окремі заходи з метою розбудови системи стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони. Так, у пакеті Цілей партнерства в рамках Процесу планування та оцінки сил міжнародної програми Партнерство заради миру було виокремлено ціль партнерства «Стратегічні комунікації», реалізація якої передбачала створення системи стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Передбачалося, що система має складатися з «відкритого» і «закритого» компонентів («закриті» стратегічні комунікації реалізуються Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, іншими суб'єктами забезпечення національної безпеки). У структурі Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України було створено Управління стратегічних комунікацій, уповноважене вживати заходи щодо реалізації державної інформаційної політики у воєнній сфері, забезпечувати загальне керівництво, координацію і синхронізацію заходів в сфері стратегічних комунікацій у Збройних Силах України. При

Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського було засновано Навчально-науковий центр стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки й оборони, місія якого полягає у формуванні готовності Збройних Сил України діяти проактивно в умовах існування чисельних гібридних загроз і зловмисної ворожої кіберактивності. Відповідно до наказу Міністра оборони України від 31 серпня 2020 року № 309 було створено Директорат інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України як самостійний структурний підрозділ центрального апарату військового відомства, наділений такими повноваженнями: участі у формуванні, координації та моніторингу реалізації державної інформаційної політики з питань національної безпеки у війсьній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період; забезпечення формування системи стратегічних комунікацій та визначення шляхів її становлення та розвитку в Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі як складової загальнодержавної системи стратегічних комунікацій; координації діяльності суб'єктів стратегічних комунікацій Міноборони, Збройних Сил та Держспецтрансслужби [23].

Реалізація стратегічних комунікацій наразі визначена окремим напрямом публічно-владної управлінської діяльності центральних органів виконавчої влади. Ключовим суб'єктом стратегічної комунікації є Міністерство культури та інформаційної політики України. Відповідно до абзацу шостого підпункту 1 пункту 3 Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, до основних завдань Мінкульту віднесено «забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері стратегічних комунікацій, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами». До повноважень Мінкульту належить «сприяння розбудові в Україні системи державних стратегічних комунікацій» та «забезпечення виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з питань стратегічних комунікацій» [24]. Принагідно також зауважимо,

що згідно з пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення комунікативної роботи органів виконавчої влади» від 12 грудня 2018 року № 985-р передбачена участь Міністерства культури та інформаційної політики України у підвищенні рівня інформування суспільства про діяльність органів виконавчої влади та впровадження реформ, висвітленні актуальних питань реалізації державної політики у різних сферах. У рамках урядової комунікаційної платформи «Єдиний голос» Мінкульт спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України має вживати системні заходи з метою підвищення якості комунікації органів виконавчої влади із суспільством, а також надавати методичну підтримку органами виконавчої влади щодо налагодження взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю [25].

Зауважимо, що саме Міністерство інформаційної політики України забезпечувало реалізацію Дорожньої карти партнерства у сфері стратегічних комунікацій. У 2016 році це міністерство презентувало структуру державної системи стратегічних комунікацій, що складалася з двох макрорівнів, а саме: стратегічного (міжвідомча комунікація національного рівня, кризові комунікації); операційного (урядова комунікація, публічна дипломатія, спеціальні інформаційні операції). Упродовж останнього часу Мінкультом було вжито низку практичних заходів, а саме: сформовано координаційну групу з питань впровадження стратегічних комунікацій; розроблено концепцію підготовки державних службовців у сфері комунікацій; створено базові навчальні програми, підготовлено тренерів у цій сфері; забезпечено підтримку Міністерству закордонних справ України у налагодженні публічної дипломатії як складової системи стратегічних комунікацій; залучено профільних фахівців до формування спроможностей Збройних Сил України у сфері стратегічних комунікацій тощо.

Важливою віхою у розбудові системи стратегічних комунікацій стало створення 1 квітня 2021 року Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України, покликаного об'єднувати зусилля публічної влади та недержавного

сектору у боротьбі з дезінформацією та реагуванні на фейки, а також забезпечувати промоцію українських нарративів. Одним з пріоритетних напрямів діяльності Центру є стратегічні комунікації, у тому числі розроблення контрнарративів пропаганді Російської Федерації, проведення інформаційних кампаній, включення національних нарративів у щоденну комунікацію уряду. На виконання завдання щодо розбудови стратегічних комунікацій Центр «напрацьовує нарративи для зміцнення України з тем, що найбільше таргетується агресором», «розробляє меседжі для скоординованої державної комунікації», «об'єднує зусилля держави та громадського сектору для скоординованої протидії дезінформації» [26].

Комплексний аналіз національної доктрини стратегічних комунікацій та стану інституційно-правового забезпечення стратегічних комунікацій в Україні дає підстави стверджувати таке:

- стратегічні комунікації полягають в інтегрованому використанні широкого спектру комунікативних засобів для просування у довгостроковій перспективі легальних інтересів суб'єкта владних повноважень відповідно до його соціальної місії і «статутних цілей». Стратегічні комунікації пов'язані з інформаційним впливом на цільові аудиторії, поширенням достовірної інформації як основи для «добросесних переконань і суджень», підтримкою ліберальних цінностей, налагодженням довірливого діалогу та конструктивної партнерської взаємодії;

- доктринально стратегічні комунікації ґрунтуються на «чіткій артикуляції цілей публічної політики», «інформуванні, впливі та переконанні з метою просування цілей публічної політики», «координації та деконфліктизації», «комунікуванні діями». Практично стратегічні комунікації є релевантним інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення національної безпеки і оборони, протидії ворожому інформаційно-психологічному впливу, «промоції України в світі», формування довіри суспільства у цілому або цільових аудиторій до органів публічної влади, забезпечення соціального акцептування рішень і дій суб'єктів владних повноважень;

- в Україні відсутня збалансована нормативно-правова база, що регулює здійснення стратегічних комунікацій. Наразі існує низка розрізаних підзаконних нормативно-правових актів, де вирішуються окремі питання організації та здійснення стратегічних комунікацій на загальнонаціональному та відомчому рівні. Безперечним досягненням нормотворчої діяльності є концептуалізація основних аспектів запровадження стратегічних комунікацій як складової публічно-владної управлінської діяльності суб'єктів публічного адміністрування. Водночас в умовах існування реальних екзистенційних загроз для суверенітету та територіальної цілісності Української держави, а також прагнення Російської Федерації знищити будь-які прояви української ідентичності, зберігається нагальна необхідність розроблення спеціального закону про стратегічні комунікації в публічному адмініструванні, де було б легально закріплено уніфіковані засади стратегічних комунікацій суб'єктів владних повноважень, артикульовано відповідний понятійно-категоріальний апарат, виокремлено перелік суб'єктів стратегічних комунікацій, визначено принципи, форми і методи стратегічних комунікацій, передбачено специфіку здійснення стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони, вирішено питання щодо залучення недержавних суб'єктів до здійснення стратегічних комунікацій, визначено каталог критеріїв оцінювання ефективності здійснення стратегічних комунікацій тощо;

- в Україні національна система стратегічних комунікацій не сформована. Лише окремі центральні органи виконавчої влади вживають спорадичних заходів з метою створення і розвитку відомчих систем стратегічних комунікацій. Відносного прогресу у зазначеній царині досягли Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство культури та інформаційної політики України. Перспектива вирішення цієї проблеми полягає у формальному визнанні особливої значущості стратегічних комунікацій для формування і реалізації державної політики в усіх сферах суспільних відносин та обов'язковості створення профільних структурних підрозділів у структурі апаратів центральних органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- надважливим завданням є налагодження ефективної міжвідомчої/міжсекторальної взаємодії у сфері стратегічних комунікацій. Аби уникнути спотворення соціально значущої інформації, суб'єкти владних повноважень повинні комунікувати із суспільством або окремими цільовими аудиторіями «єдиним голосом»;

- серцевиною стратегічних комунікацій є стратегічний наратив (гранд-нاراتив, майстер-нاراتив, метаісторія сакрального характеру) як приваблива історія/переконлива сюжетна лінія, що сприяє аргументованій інтерпретації подій та формуванню об'єктивного висновку щодо суті процесу/події/явища. Вважаємо, що жодна публічно-владна інституція або окремі відповідальні посадові/службові особи об'єктивно неспроможні здійснювати системний аналіз історичного масиву або перманентний моніторинг висхідних соціальних трендів з метою формулювання стратегічних наративів. Тому пропонуємо запровадити практику регулярного проведення максимально репрезентативних публічних дискусій за участю широкого спектру державних і недержавних акторів-інтересантів з метою вичерпної артикуляції науково обґрунтованих і соціально акцептованих проукраїнських стратегічних наративів;

- вважаємо доцільним до просування проукраїнських стратегічних наративів активно залучати відомих громадських діячів, авторитетних лідерів громадської думки, селебріті з бездоганною репутацією та активною життєвою позицією. Аби уникнути кампанійщини, необхідно інформаційно-промоційну діяльність здійснювати планомірно і поступально з обов'язковим урахуванням історичного контексту та інтересів цільової аудиторії;

- назріла необхідність включення комплексної нормативної навчальної дисципліни «Стратегічні комунікації в публічному адмініструванні» до навчальних планів підготовки та/або підвищення кваліфікації публічних службовців, а також вироблення практичних рекомендацій щодо здійснення стратегічних комунікацій як

складової публічно-владної діяльності адміністративних органів;

- безумовним пріоритетом в умовах введення правового режиму воєнного стану є підвищення спроможності сектору безпеки і оборони щодо здійснення стратегічних комунікацій шляхом імплементації базових положень концепції проактивної публічної комунікації, розбудови інтегрованої системи стратегічних комунікацій, налагодження взаємодії суб'єктів стратегічної комунікації на міжсекторальному рівні, чіткої сутнісної артикуляції гранд-нاراتивів, регулярного проведення публічних інформаційно-роз'яснювальних заходів за участю лідерів громадської думки, поглиблення цивільно-військового співробітництва, активізації міжнародного військового співробітництва у рамках публічної дипломатії з метою підвищення рівня поінформованості світового співтовариства про Україну, підвищення кваліфікації персоналу суб'єктів стратегічних комунікацій з використанням кращих освітніх практик держав-членів НАТО тощо.

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що стратегічні комунікації є складним соціальним інструментом забезпечення ефективної публічно-владної діяльності суб'єктів владних повноважень. Становлення стратегічних комунікацій в Україні відбувається значною мірою шляхом імплементації відповідного позитивного зарубіжного досвіду. Стратегічні комунікації мають особливе значення для формування і реалізації державної політики в усіх сферах суспільних відносин, а також підвищення інституційних спроможностей адміністративних органів. Наразі чітко визначено концептуально-правові засади стратегічних комунікацій, однак вичерпне правове регулювання стратегічних комунікацій центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відсутнє. Національна система стратегічних комунікацій донині не сформована. Натомість функціонують окремі відомчі системи як своєрідні експериментальні працюючі моделі. В умовах забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України особливого значення набуває здійснення стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони, а також просування проукраїнських стратегічних наративів на

міжнародному рівні. Успішне здійснення стратегічних комунікацій можливе за умови проактивного просування національних інтересів України, забезпечення належної міжвідомчої/міжсекторальної взаємодії та

консолідації зусиль державних і недержавних суб'єктів публічного адміністрування.

Список використаних джерел:

1. Дубов Д.В. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації. Стратегічні пріоритети. 2016. № 4. С. 9-23. URL: <http://ippi.org.ua/sites/default/files/dubov.pdf> (дата звернення: 20.06.2022).
2. Сивак Т. Місце та роль стратегічних комунікацій у процесі забезпечення ефективності реформ. *Актуальні проблеми державного управління*. 2018. № 4. 81-85.
3. Шклярук М.Г. Сучасний стан стратегічних комунікацій у системі державного управління України. *Інвестиція: практика та досвід*. 2017. № 22. С. 82-86.
4. Терещеня О.В. Стратегічні комунікації у науково-теоретичному дискурсі. *Communications and Communicative Technologies*. 2020. Вип. 20. С. 116-121. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fszmk/program_5e58ee9f441be.pdf. (дата звернення: 21.06.2022).
5. Капштик О.В. Поняття і сутність стратегічних комунікацій як засобу забезпечення національної безпеки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 16. С. 109-113. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2018/23.pdf (дата звернення: 23.06.2022).
6. Коначевська В.І. Досвід збройних сил Німеччини у підготовці майбутніх офіцерів до здійснення стратегічних комунікацій. *Збірник наукових праць «педагогіка та психологія»*. 2018. Вип. 60. С. 186-196.
7. Пелепейченко Л. М. Стратегічні комунікації силових структур України в сучасному соціальному контексті. *Інформаційна безпека людини, суспільства, держави*. 2017. № 1. С. 34-41.
8. Бондаренко С.В. Стратегічні комунікації як прикладна соціокомунікаційна технологія. URL: <https://jpvvs.donnu.edu.ua/article/view/10396> (дата звернення: 23.06.2022).
9. Commander's Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy. Version 3.0. US Joint Forces Command Joint. Warfighting Center, 2010. 232 p.
10. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text> (дата звернення: 17.06.2022).
11. Про схвалення Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 739-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2016-%D1%80#Text> (дата звернення: 17.06.2022).
12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443> (дата звернення: 17.06.2022).
13. Секретар РНБО Олександр Турчинов та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підписали Дорожню карту програми Партнерства зі стратегічних комунікацій. URL: <https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/2266.html> (дата звернення: 17.06.2022).
14. Заступниця Міністра оборони Ганна Мальяр обговорила з партнерами з НАТО і США питання інформаційної безпеки та розвитку системи страткому. URL: <https://armyinform.com.ua/2021/08/20/zastupnyczya-ministra-oborony-ganna-malyar-obgovoryla-z-partneramy-z-nato-i-ssha-pytannya-informacziynoyi-bezpeky-ta-rozvytku-systemy-stratkomu/> (дата звернення: 18.06.2022).
15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»: Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137> (дата звернення: 19.06.2022).

16. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України». Указ Президента України від 17 вересня 2021 року № 473/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#n17> (дата звернення: 19.06.2022).

17. Стратегії воєнної безпеки України: Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text> (дата звернення: 19.06.2022).

18. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України». Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text> (дата звернення: 20.06.2022).

19. Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-%D0%BF#Text> (дата звернення: 20.06.2022).

20. Про затвердження Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Наказ Міністерства оборони України від 22 листопада 2017 року № 612. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0612322-17#Text> (дата звернення: 20.06.2022).

21. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України». Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text> (дата звернення: 21.06.2022).

22. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки»: Указ Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#n7> (дата звернення: 21.06.2022).

23. Про затвердження Положення про Директорат інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України: Наказ Міністерства оборони України від 31 серпня 2020 року № 309. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nm309.PDF (дата звернення: 21.06.2022).

24. Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/885-2019-%D0%BF#Text> (дата звернення: 21.06.2022).

25. Деякі питання удосконалення комунікативної роботи органів виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 985-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-2018-%D1%80#Text> (дата звернення: 21.06.2022).

26. Центр стратегічних комунікацій. URL: <https://spravdi.gov.ua/pro-nas/> (дата звернення: 21.06.2022).

References:

1. Dubov D.V. *Stratehichni komunikatsii: problemy kontseptualizatsii ta praktychnoi realizatsii. Stratehichni priorytety*. 2016. № 4. S. 9-23. URL: <http://ippi.org.ua/sites/default/files/dubov.pdf> (data zvernennia: 20.06.2022).

2. Syvak T. *Mistse ta rol stratehichnykh komunikatsii u protsesi zabezpechennia efektyvnosti reform. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia*. 2018. № 4. 81-85.

3. Shkliaruk M.H. *Suchasnyi stan stratehichnykh komunikatsii u systemi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. Investytsiia: praktyka ta dosvid*. 2017. № 22. S. 82-86.

4. Tereshchenia O.V. *Stratehichni komunikatsii u naukovu-teoretychnomu dyskursi. Communications and Communicative Technologies*. 2020. Vyp. 20. S. 116-121. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fszmk/program_5e58ee9f441be.pdf. (data zvernennia: 21.06.2022).

5. Kapshtyk O.V. *Poniattia i sutnist stratehichnykh komunikatsii yak zasobu zabezpechennia natsionalnoi bezpeky. Investytsii: praktyka ta dosvid*. 2018. № 16. S. 109-113. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2018/23.pdf (data zvernennia: 23.06.2022).

6. Konarzhevska V.I. Dosvid zbroinykh syl Nimechchyny u pidhotovtsi maibutnikh ofitseriv do zdiisnennia stratehichnykh komunikatsii. *Zbirnyk naukovykh prats "pedahohika ta psykhohohiia"*. 2018. Vyp. 60. S. 186-196.
7. Pelepeichenko L. M. Stratehichni komunikatsii sylovykh struktur Ukrainy v suchasnomu sotsialnomu konteksti. *Informatsiina bezpeka liudyny, suspilstva, derzhavy*. 2017. № 1. S. 34-41.
8. Bondarenko S.V. Stratehichni komunikatsii yak prykladna sotsiokomunikatsiina tekhnolohiia. URL: <https://jpvvs.donnu.edu.ua/article/view/10396> (data zvernennia: 23.06.2022).
9. Commander's Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy. Version 3.0. US Joint Forces Command Joint. Warfighting Center, 2010. 232 r.
10. Pro Stratehiiu staloho rozvytku "Ukraina – 2020": Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).
11. Pro skhvalennia Kontseptsii populiaryzatsii Ukrainy u sviti ta prosuvannia interesiv Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 zhovtnia 2016 roku № 739-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2016-%D1%80#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).
12. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku "Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy": Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 veresnia 2015 roku № 555/2015. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443> (data zvernennia: 17.06.2022).
13. Sekretar RNBO Oleksandr Turchynov ta Heneralnyi sekretar NATO Yens Stoltenberh pidpysaly Dorozhniu kartu prohramy Partnerstva zi stratehichnykh komunikatsii. URL: <https://www.rnbo.gov.ua/ua/Dialnist/2266.html> (data zvernennia: 17.06.2022).
14. Zastupnytsia Ministra oborony Hanna Maliar obhovoryla z partneramy z NATO i SShA pytannia informatsiinoi bezpeky ta rozvytku systemy stratkomu. URL: <https://armyinform.com.ua/2021/08/20/zastupnyczya-ministra-oborony-ganna-malyar-obgovoryla-z-partneramy-z-nato-i-ssha-pytannya-informacijnoyi-bezpeky-ta-rozvytku-systemy-stratkomu/> (data zvernennia: 18.06.2022).
15. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 20 travnia 2016 roku "Pro Stratehichni oboronnyi biuletyn Ukrainy": Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6 chervnia 2016 roku № 240/2016. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137> (data zvernennia: 19.06.2022).
16. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 20 serpnia 2021 roku "Pro Stratehichni oboronnyi biuletyn Ukrainy". Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17 veresnia 2021 roku № 473/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#n17> (data zvernennia: 19.06.2022).
17. Stratehii voiennoi bezpeky Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku № 121/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text> (data zvernennia: 19.06.2022).
18. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 bereznia 2016 roku "Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy". Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 bereznia 2016 roku № 92/2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text> (data zvernennia: 20.06.2022).
19. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo oborony Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 lystopada 2014 roku № 671. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 20.06.2022).
20. Pro zatverdzhennia Kontseptsii stratehichnykh komunikatsii Ministerstva oborony Ukrainy ta Zbroinykh Syl Ukrainy. Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 22 lystopada 2017 roku № 612. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0612322-17#Text> (data zvernennia: 20.06.2022).
21. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 29 hrudnia 2016 roku "Pro Doktrynu informatsiinoi bezpeky Ukrainy". Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 liutoho 2017 roku № 47/2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text> (data zvernennia: 21.06.2022).
22. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 zhovtnia 2021 roku "Pro Stratehiiu informatsiinoi bezpeky": Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 28 hrudnia 2021 roku № 685/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#n7> (data zvernennia: 21.06.2022).
23. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Dyrektorat informatsiinoi polityky u sferi oborony ta stratehichnykh komunikatsii Ministerstva oborony Ukrainy: Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 31

serpnia 2020 roku № 309. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nm309.PDF (data zvernennia: 21.06.2022).

24. Deiaki pytannia diialnosti Ministerstva kultury ta informatsiinoi polityky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 zhovtnia 2019 roku № 885. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/885-2019-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 21.06.2022).

25. Deiaki pytannia udoskonalennia komunikatyvnoi roboty orhaniv vykonavchoi vlady: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 hrudnia 2018 roku № 985-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-2018-%D1%80#Text> (data zvernennia: 21.06.2022).

26. Tsentr stratehichnykh komunikatsii. URL: <https://spravdi.gov.ua/pro-nas/> (data zvernennia: 21.06.2022).